

PICADURAS POR HIMENÓPTEROS: AVISPAS Y ABEJAS EN EL ESTADO BOLÍVAR, VENEZUELA: UNA ACTUALIZACIÓN

HYMENOPTERA STINGS: WASPS AND BEES IN BOLÍVAR STATE, VENEZUELA: AN UPDATE

JULMAN CERMEÑO*, PEDRO TONG

*Universidad de Oriente, Núcleo de Bolívar, Escuela de Ciencias de la Salud “Dr. Francisco Battistini Casalta”,
 Departamento de Parasitología y Microbiología, Ciudad Bolívar, Venezuela*

*Correspondencia: Julman Cermeño , E-mail: jcerme30@gmail.com

RESUMEN

Las picaduras por himenópteros pueden causar reacciones alérgicas locales y sistémicas. Con el objetivo de describir los aspectos epidemiológicos, clínicos y terapéuticos de las picaduras de avispas y abejas en un hospital de referencia del estado Bolívar, Venezuela; se realizó este estudio descriptivo-retrospectivo. Se revisaron las historias clínicas de envenenamiento por himenópteros de pacientes que asistieron al Complejo Hospitalario Universitario “Ruiz y Páez” durante el período enero 2003 hasta julio 2020. En el lapso de 17 años se evaluaron 19 pacientes: 6 por picaduras de abejas (31,6%) y 13 por avispas (68,4%), con un promedio de 1,1 casos/año. Once pacientes (57,9%) procedían del entorno urbano y ocho del medio rural (42,1%). La mayoría de los accidentes ocurrieron entre enero y mayo (n = 14; 73,6%). El intervalo de edad estuvo comprendido entre 20 meses y 56 años (media 24,7 ± 19,7) y la mayoría de sexo masculino (18; 94,7%) procedentes del estado Bolívar (17; 89,5%). El accidente ocurrió durante labores de pesca (2; 10,5%), agricultura (3; 15,8%), realizando oficios del hogar (1; 5,3%) y labores de ocio (7; 36,9%). Las picaduras se localizaron predominantemente en la cara y miembros superiores (3; 15,8%). Las manifestaciones clínicas principales fueron: eritema (16; 84,2%), inflamación y edema (15; 78,9%) y dolor (18; 94,7%). La mayoría recibió hidrocortisona y antihistamínicos por vía parenteral. Todos tuvieron una evolución satisfactoria. Este estudio demuestra que las picaduras por abejas y avispas en esta región son un problema de salud y causan una morbilidad importante.

PALABRAS CLAVE: Picaduras de insectos, animales venenosos, epidemiología, envenenamiento, artrópodos.

ABSTRACT

Hymenoptera stings can cause local and systemic allergic reactions. To describe the epidemiological, clinical, and therapeutic aspects of wasp and bee stings in a reference hospital in Bolívar state, Venezuela, a descriptive-retrospective study was carried out. The clinical histories of envenoming by Hymenoptera that were attended at the “Ruiz y Páez” University Hospital Complex during the period January 2003 to July 2020 were reviewed. In the 17-year period, 19 patients were evaluated: 6 due to bee stings (31.6%) and 13 by wasps (68.4%), with an average of 1.1 cases/year. Eleven patients (57.9%) came from the urban environment and 8 from the rural area (42.1%). Most of the accidents occurred from January to May (n = 14; 73.6%). The age range was between 20 months and 56 years (mean 24.7 ± 19.7) and the majority were male patients (18; 94.7%) from Bolívar state (17; 89.5%). The accident occurred during fishing (2; 10.5%), agriculture activities (3; 15.8%), performing household chores (1; 5.3%) and leisure work (7; 36.9%). The bites were predominantly located on the face and upper limbs (3; 15.8%). The main clinical manifestations were: erythema (16, 84.2%), inflammation and edema (15, 78.9%) and pain (18, 94.7%). Most patients received hydrocortisone and antihistaminic drugs. All had a satisfactory evolution. This study shows that bee and wasp sting in this region is a health problem and causes a significant morbidity.

KEY WORDS: Insect bites stings, venomous animals, epidemiology, envenoming, arthropods.

INTRODUCCIÓN

Los insectos del orden Hymenoptera, de los cuales existen aproximadamente 150.000 especies, comprenden varios grupos con especies venenosas: hormigas coloradas (familia Formicidae), abejas (familia Apidae) y avispas (familia Vespidae) (Pucca *et al.* 2019, Arif y Williams 2021).

El envenenamiento causado por las hormigas,

abejas y avispas ocasionan la mayor cantidad de accidentes en los humanos por animales venenosos, desde fenómenos inflamatorios locales tóxicos con eritema, dolor y edema, que se resuelven con simples medidas terapéuticas en horas o días; o bien una reacción más extensa con aumento de volumen que abarca toda una extremidad, hasta reacciones tóxicas generalizadas o choque anafiláctico que pueden ser fatales (Deng *et al.* 2019, Vikrant *et al.* 2019, Warrell 2019, Ye *et al.* 2019, Rahimian *et al.*

2020, Feás 2021, Srisuwarn *et al.* 2021).

La mayoría de las hormigas pueden envenenar por mordedura con sus mandíbulas en forma de pinza, aunque hay algunas especies que lo hacen mediante rociado. Sin embargo, al igual que las abejas y avispas, algunas hormigas han desarrollado la capacidad de picar con sus aguijones. En estos insectos el aparato de inyección se encuentra en la base de las valvas del IX segmento abdominal. Las hormigas de fuego (*Solenopsis*) son especies agresivas, usan sus mandíbulas para agarrarse a su objetivo y luego usan su aguijón para administrar múltiples dosis de veneno. El veneno de la hormiga de fuego está compuesto principalmente de alcaloides que ocasionan las pústulas estériles características asociadas con estas picaduras (Arif y Williams 2021).

Las abejas en general no suelen ser agresivas y solo pican cuando son amenazadas o provocadas y, algunas pueden envenenar mediante la miel (*Brachygastra* sp.). Sin embargo, hay un grupo de “abejas asesinas” o también llamadas “abejas africanizadas” que son a menudo muy agresivas y tienden a formar un enjambre, que usan aguijones con púas, y a menudo permanecen adheridos a la piel de la víctima, tras desprenderse del cuerpo; después de una sola picadura la abeja muere. Las avispas son más agresivas que las abejas, poseen un aguijón liso y pueden picar varias veces, ya que el aguijón no se separa del cuerpo después de la picadura (Warrell 2019, Arif y Williams 2021).

El mecanismo de inyección del veneno en las avispas es mediante un aguijón. El veneno de las avispas se almacena en las glándulas del aguijón, en el extremo ventral y se compone principalmente de serotonina, histamina, bradicinina, hialuronidasa y una gran cantidad de péptidos y proteínas (proteína antígeno 5, fosfolipasa A1) (de Graaf *et al.* 2009, Danneels *et al.* 2015, Matysiak *et al.* 2016).

Los venenos de Formicidae, Apidae y Vespidae tienen algunas características similares, que consisten en una mezcla de enzimas proteolíticas de baja masa molecular (hialuronidasa, proteasas, fosfolipasa, fosfatasa ácida), lípidos, carbohidratos, y también de alta masa molecular que actúan como alérgenos (Arif y Williams 2021).

El veneno de abeja incluye varios compuestos, sin embargo, la principal acción tóxica se deriva de la melitina y la fosfolipasa A2, las cuales constituyen el 50-70% del veneno; produce bloqueo neuromuscular y puede inducir a parálisis

respiratoria. La melitina es la responsable de la mayor parte de la toxicidad, adicional con la afección de la sinapsis neuromuscular y su posible desarrollo de enfermedad pulmonar restrictiva extrínseca, se compromete la sinapsis ganglionar, estimula el dolor y la inflamación. Dosis iniciales disminuyen la presión sanguínea, pero dosis adicionales pueden provocar la parálisis y la muerte. La fosfolipasa A2 afecta la respiración tisular y también interviene evitando la coagulación de la sangre, estimula la liberación de prostaglandinas induciendo la reacción anafiláctica y la inflamación (de Roodt *et al.* 2005, Peña *et al.* 2006, García *et al.* 2008).

Los componentes de baja masa molecular del veneno de los himenópteros son responsables de las reacciones inflamatorias locales, mientras que el componente de alta masa molecular es parte integral de la reacción sistémica (anafilaxia). Cuando el veneno se introduce en la piel, las enzimas proteolíticas comienzan a degradar el tejido circundante. La liberación de histamina de los mastocitos y la activación de los basófilos, en respuesta al veneno, provoca vasodilatación y la consiguiente respuesta inflamatoria: edema, dolor, eritema y aumento del calor (Perez-Riverol *et al.* 2017, Elieh Ali *et al.* 2018, Arif y Williams 2021).

Las reacciones locales extensas se desarrollan en aproximadamente el 10% de las picaduras de himenópteros y se cree que están mediadas por IgE. La reacción de anafilaxia se desarrolla en personas que tienen anticuerpos previos contra las proteínas de alto peso molecular de estos venenos. Estas reacciones, al igual que otras reacciones anafilácticas a los alérgenos, se producen a través de una liberación de histamina mediada por IgE. Los mastocitos resultantes y la activación de basófilos pueden causar vasodilatación sistémica, angioedema, urticaria, hipotensión, shock y muerte (Xie *et al.* 2013, Perez-Riverol *et al.* 2017, Elieh Ali *et al.* 2018, Arif y Williams 2021).

En América Latina, las picaduras de abejas y avispas se consideran un problema de salud pública, su importancia radica en la alta incidencia y morbimortalidad, con relación a la picadura de otros grupos de animales venenosos (Valderrama Hernández 2003, Prado *et al.* 2009, De Sousa *et al.* 2000, 2014, 2016, 2021).

Las picaduras por himenópteros se han subestimado en gran medida y no se han estudiado de forma sistemática en Venezuela: el envenenamiento por artrópodos de importancia

médica, tradicionalmente se han clasificado en un único renglón denominado como “picaduras de insectos y otros artrópodos” y no permiten distinguir las cifras de accidentes debido a grupos taxonómicos específicos (De Sousa *et al.* 2016). Hasta la fecha, los eventos por accidentes de himenópteros no se incluyen en la notificación obligatoria y no pueden ser distinguidos si son causados por hormigas, abejas y avispas.

El objetivo de esta investigación fue describir los aspectos epidemiológicos, clínicos, terapéuticos y una puesta al día de las picaduras causadas por himenópteros con especial en avispas y abejas en un hospital de referencia del estado Bolívar, Venezuela.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo y retrospectivo. Se revisaron todas las historias clínicas de los casos de envenenamiento por himenópteros: abejas y avispas de pacientes que asistieron al Complejo Hospitalario Universitario “Ruiz y Páez” de Ciudad Bolívar, estado Bolívar, Venezuela; durante el período comprendido entre enero de 2003 hasta julio de 2020. Se registraron los datos clínicos, epidemiológicos, terapéuticos y de evolución de los pacientes en una hoja diseñada para tal fin. Se realizó estadística descriptiva empleando el programa SPS/PC (*Statistical Package for Social Sciences*) para Windows versión 21,0 para Ordenador IBM.

RESULTADOS

En un período de 17 años se hallaron 19 casos de pacientes con historia clínica de envenenamiento por himenópteros: 6 por abejas (31,6%) y 13 por avispas (68,4%), un promedio de 1,1 casos/año. Once pacientes (57,9%) procedían del entorno urbano (8 con picaduras de avispas y 3 de abejas) y 8 del medio rural (42,1%) (5 con picaduras de avispas y 3 de abejas). La mayoría de los casos de las picaduras por himenópteros ocurrieron entre los meses de enero a mayo (14; 73,6%) y el resto entre agosto a octubre (5; 26,3%); siendo los meses de marzo y abril los meses de mayor ocurrencia de este envenenamiento (4; 21,1%) respectivamente.

En las historias médicas evaluadas, solo se registraron dos casos donde se especifica la hora de ocurrencia del accidente (uno a las 7 de la mañana y otro a las 5 de la tarde). Solo se describen cuatro casos donde se mencionan el lapso horario del accidente: dos matutinos y dos vespertinos. No se

registró el horario del accidente en 15 eventos (78,9%). No hubo casos en los meses de junio, julio, noviembre y diciembre. Los pacientes fueron hospitalizados en los servicios de emergencia (11; 57,9%), medicina y pediatría (7; 36,8%); traumatología y cirugía (1; 5,3%). Las características clínico-epidemiológicas se presentan en la Tabla 1.

El rango de edad de los pacientes estuvo comprendido entre 20 meses y 56 años, con una media de $24,7 \pm 19,7$. Se observó que la mayoría eran de sexo masculino (18; 94,7%). Todos eran criollos (100%). La ocupación más frecuente de los individuos afectados fue la de estudiante (11; 57,8%) (Tabla 1). Con relación a la procedencia, la mayoría provenía del estado Bolívar (17; 89,5 %) y dos del estado Anzoátegui (10,5%). El accidente ocurrió con frecuencia durante labores de pesca (2; 10,5%) y agricultura (3; 15,8%), realizando oficios del hogar (1; 5,3%), labores de ocio (7; 36,9%) y, de forma accidental, al tocar un enjambre de avispas (3; 15,8%) o quemando una colmena (1; 5,3%) y en el resto de casos no se registró (2; 10,5%).

Nueve pacientes consultaron después de 24 horas de la ocurrencia de la picadura (47,4%); seguido de menos de 3 horas (6; 31,6%), de 3 a 6 horas (2; 10,5%); entre 6 y 12 horas (2; 10,5%). La mayoría de las picaduras se localizaron en la cara y miembros superiores (3; 15,8%) respectivamente.

Las manifestaciones clínicas predominantes fueron: eritema (16; 84,2%), inflamación y edema (15; 78,9%) y dolor (18; 94,7%) (Tabla 2).

Hubo siete casos con leucocitosis (36,8%); con un promedio 23.500 ± 10.400 , a predominio de neutrófilos $72,5 \pm 24\%$ y tres pacientes con linfocitosis ($\geq 42\%$). Cuatro pacientes presentaron hiperglicemia con un promedio de $222,5 \pm 122,3$ mg/dL. Hubo cuatro pacientes con eosinofilia de $8,83 \pm 11,7\%$, en promedio. Se observaron sólo dos casos con incremento de creatinina ($> 1,8$ mg/dL). Hubo un incidente con plaquetopenia ($96.000/\text{mm}^3$). Hubo dos casos con incremento de la VSG. El resto de los valores hematológicos y bioquímicos estaban dentro de los límites normales.

El tiempo de hospitalización fue menos de una semana (14; 73,7%), seguido de 15 días (3; 15,8%) y el resto más de dos semanas (2; 10,5%).

Las complicaciones derivadas del envenenamiento por himenópteros fueron celulitis (4; 21,1%) y celulitis e insuficiencia renal aguda

(IRA) en un caso de picadura de abejas y avispa respectivamente (1; 5,3%).

Con respecto al tratamiento, en la mayoría de los pacientes se realizó asepsia y antisepsia de la picadura (15; 78,9%) y sólo dos (10,5%) requirieron limpieza quirúrgica en el sitio de las picaduras. Todos los pacientes fueron hidratados por vía parenteral, y la mayoría recibió hidrocortisona por vía intravenosa (VEV) (14; 73,7%) y antihistamínicos VEV (14; 73,7%). Solo siete pacientes recibieron antiinflamatorios no

esteroideos (7; 36,8%). Solo 10 pacientes recibieron antibioticoterapia. Los antibióticos empleados fueron: oxacilina sódica (6; 31,6%) y gentamicina (3; 15,8%). Otros recibieron imipenem, amikacina, ampicilina, clindamicina y ciprofloxacina (1; 5,3%). Se emplearon protectores gástricos en ocho casos: ranitidina (6; 31,6%) y omeprazol (2; 10,5%).

En la mayoría de los casos, la evolución fue satisfactoria (18; 94,7%) y poco satisfactoria en un caso (5,3%). No hubo control posterior al egreso.

Tabla 1. Características clínico-epidemiológicas de los pacientes con envenenamiento por himenópteros en el Hospital Universitario "Ruiz y Páez". Período 2003-2020.

Variables	Abejas n; %	Avispas n; %	Total n; %
Edad (años)			
0-10	2; 10,5	8; 42,1	10; 52,6
11-20	0; 0	2; 10,5	2; 10,5
21-30	2; 10,5	1; 5,3	3; 15,8
31-40	1; 5,3	0; 0	1; 5,3
41-50	1; 5,3	0; 0	1; 5,3
51-60	1; 5,3	1; 5,3	2; 10,5
Total	7; 36,9	12; 63,1	19; 100
Procedencia			
Estado Bolívar	6; 31,6	11; 57,9	17; 89,5
Municipio Angostura del Orinoco	6; 31,6	12; 63,2	18; 94,7
Municipio Caroní	0; 0	1; 5,3	1; 5,3
Estado Anzoátegui	0; 0	2; 10,5	2; 10,5
Municipio Independencia (Soledad)	0; 0	2; 10,5	2; 10,5
Ocupación			
Estudiante	2; 10,5	9; 47,4	11; 57,8
Obrero	1; 5,3	1; 5,3	2; 10,5
Comerciante	1; 5,3	1; 5,3	2; 10,5
Albañil	0; 0	1; 5,3	1; 5,3
Chofer	1; 5,3	0; 0	1; 5,3
Desempleado	1; 5,3	0; 0	1; 5,3
Lactante	0; 0	1; 5,3	1; 5,3
Región anatómica de ocurrencia del accidente*			
Cara	0; 0	3; 15,8	3; 15,8
Miembros superiores	1; 5,3	2; 10,5	3; 15,8
Miembros inferiores	0; 0	1; 5,3	1; 5,3
Tórax-cara	0; 0	1; 5,3	1; 5,3
Cara-tórax y abdomen	1; 5,3	0; 0	1; 5,3

*En 9 casos (47,4%) no se describe la región anatómica involucrada en la historia.

Tabla 2. Manifestaciones clínicas en los pacientes con envenenamiento por himenópteros en el Hospital Universitario "Ruiz y Páez". Período 2003-2020.

Manifestaciones clínicas	Abejas n; %	Avispas n; %	n; %
Eritema	5; 26,3	11; 57,9	16; 84,2
Inflamación y edema	3; 15,8	12; 63,2	15; 78,9
Dolor	6; 31,6	12; 63,2	18; 94,7
Calor	1; 5,3	6; 31,6	7; 36,8
Fiebre	0; 0	5; 26,3	5; 26,3
Ulceración	0; 0	2; 10,5	2; 10,5
Secreción	0; 0	1; 5,3	1; 5,3
Limitación funcional	1; 5,3	4; 21,0	5; 26,3

DISCUSIÓN

La frecuencia anual por picaduras de avispas y abejas es baja (en promedio: 1,1 casos al año) en este centro de salud, quizás ello obedece a que asisten a este centro los que viven más cerca y muchos de los casos posiblemente sean atendidos en ambulatorios y hospitales más cercanos al lugar de ocurrencia del accidente; provocando con ello un subregistro de la totalidad de los casos en este centro de referencia para el estado Bolívar; ya que posiblemente son atendidos en este hospital los eventos que revisten mayor importancia médica por su severidad y complejidad.

Las picaduras de avispas fueron más frecuentes (12; 63,1%) que las de abejas (7; 36,9%); similar a lo descrito por otros investigadores (Xie *et al.* 2013, Chciałowski *et al.* 2019). Generalmente, los véspidos (avispones y avispas chaqueta amarilla) son probablemente los culpables en la mayoría de las situaciones debido a su naturaleza agresiva y territorial. Sin embargo, este trabajo se contrasta epidemiológicamente con otros estudios realizados en hospitales de la región del oriente de Venezuela (estados Delta Amacuro y Sucre) en los que las picaduras de abejas fueron los accidentes más frecuentes causados por himenópteros (Vásquez-Suárez *et al.* 2012, Rodríguez-Rojas *et al.* 2021); ello dependerá, posiblemente, de la densidad poblacional de avispas y/o abejas en una determinada región geográfica.

En su mayoría, las víctimas fueron del género masculino y jóvenes (Vásquez-Suárez *et al.* 2012, Xie *et al.* 2013), aunque las picaduras de himenópteros pueden ocurrir en cualquier grupo de edad ya que los insectos no son selectivos.

Según De Sousa *et al.* (2016) en Venezuela entre los años 2004 y 2009 se registraron 674.554 agresiones o accidentes por contacto con animales;

siendo las picaduras de insectos venenosos y otros artrópodos no especificados (n = 279.909; 41,5%) las de mayor frecuencia después de las mordeduras sospechosas de rabia (n = 362.556; 53,7%), con una tasa de morbilidad de 201,8 por 100.000 habitantes; desconociéndose la prevalencia real de picaduras por himenópteros a nivel nacional y por entidades federales. Con relación a la mortalidad ocasionada por estos insectos, para el período 2000-2009, se señala una tasa de mortalidad de 0,065 por 100.000 habitantes (De Sousa *et al.* 2021).

Los accidentes por picaduras de abejas y avispas generalmente ocurren con mayor frecuencia en el entorno rural (McGain *et al.* 2000, Pérez-Pimiento *et al.* 2007, Vásquez-Suárez *et al.* 2012, Xie *et al.* 2013, Chciałowski *et al.* 2019), a diferencia de esta casuística donde hubo más casos procedentes del entorno urbano. Estos cambios se están observando cada vez con mayor frecuencia, la densidad urbana refleja la sensibilidad de las áreas densamente pobladas a las amenazas potenciales de las abejas y avispas las cuales invaden cada vez más las zonas urbanas (Choi *et al.* 2019). Quizás, también ello pudiera obedecer a que los casos que ocurren a nivel rural sean atendidos en las medicaturas rurales cercanas al lugar de procedencia de la víctima.

La mayoría de los envenenamientos ocurrieron en la estación seca o época de verano, que va de enero a mayo, de modo similar a algunas series (Pérez-Pimiento *et al.* 2007, Chciałowski *et al.* 2019). Se conoce que las abejas y avispas son más abundantes durante los meses de verano cuando las flores florecen debido al polen y al néctar. En áreas con inviernos más cálidos y veranos más largos, las reinas y las obreras pueden sobrevivir los meses de invierno, lo que lleva a la formación de nidos grandes durante la temporada siguiente; aumentando así el riesgo que representa esta especie (de Villiers *et al.* 2017). Es frecuente que la mayor incidencia de picaduras suele ocurrir a fines del

verano y principios del otoño en los países templados (Bischof 1996).

Algunas ocupaciones podrían incrementar el riesgo de exposición a estas picaduras, entre ellos los trabajadores de la construcción, paisajistas, entomólogos, apicultores, cazadores, entre otras; sin embargo, en este estudio la mayoría de las víctimas eran estudiantes, pero el accidente ocurrió durante labores de pesca, agricultura, realizando oficios del hogar y ocio. La cara y las extremidades superiores constituyeron el área más común del cuerpo picado, tanto por avispas como por abejas (Xie *et al.* 2013, Chciałowski *et al.* 2019).

Las picaduras fueron más frecuentes en la infancia y aunque, por lo general, las víctimas buscan tratamiento médico entre las primeras 24 horas de ocurrencia del accidente (Visitsunthorn *et al.* 2019), en esta casuística la mayoría consultó después de 24 horas de ocurrencia de la picadura quizás porque no fue calificado como un accidente severo o grave por las víctimas o familiares. En esta casuística, se observó que hubo un retraso en el ingreso hospitalario de la mayoría de los pacientes (≥ 4 horas después de la picadura).

Los envenenamientos por abejas pueden resultar en manifestaciones clínicas de leves a severas dependiendo principalmente de la cantidad de picaduras que haya recibido la víctima, la edad, peso, comorbilidades y la atención médica del paciente también pueden influir en la gravedad de un envenenamiento (Langley y Morrow 1997, Friedman *et al.* 2010, Izaguirre-González *et al.* 2018, Schmidt 2018, Feás 2021).

Después de la ocurrencia de una picadura de abeja o avispa, la mayoría de las personas presentan dolor, eritema, edema y prurito en el sitio afectado (Friedman *et al.* 2010, Witharana *et al.* 2015, Yang *et al.* 2018). Pueden aparecer grandes áreas de eritema, prurito y edema que imitan celulitis. Con menos frecuencia, se observan lesiones vesiculares o ampollosas y urticaria papular. Además, de las reacciones locales, en raras ocasiones pueden producirse reacciones sistémicas, que incluyen angioedema, dolor abdominal con vómitos, mareos, edema laríngeo, broncoespasmo, hipotensión, rabiomólisis, lesión renal aguda, arritmias cardíacas, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular isquémico, neuropatía óptica, mielitis transversa aguda y anafilaxia (Xie *et al.* 2013, Gonzalez-Estrada *et al.* 2017).

Las abejas y las avispas pican a los humanos

cuando se las provoca o cuando se les molesta sus colmenas o panales (Hon y Leung 2017) como ocurrió en algunos de los casos de esta serie.

Por lo general, las manifestaciones clínicas del envenenamiento por himenópteros se pueden dividir en 1) reacciones inflamatorias locales, 2) manifestaciones alérgicas, 3) choque anafiláctico y 4) reacciones tóxicas sistémicas (Almeida *et al.* 2011, Toledo *et al.* 2018). Se observó en la mayoría de los casos reacciones inflamatorias locales y manifestaciones alérgicas autolimitadas, las cuales no tuvieron progresión y se resolvieron con medidas terapéuticas (esteroides, antihistamínicos y antiinflamatorios) en pocos días. Otras reacciones locales pueden ser más grandes, más dolorosas y durar más tiempo (de Roodt *et al.* 2005, Chciałowski *et al.* 2019, Ou *et al.* 2021).

Las reacciones sistémicas son mucho menos comunes, en esta investigación se observó insuficiencia renal aguda (en un víctima picada por abejas y otra por avispas), leucocitosis, linfocitosis, eosinofilia, hiperglicemia e incremento de la creatinina y VSG; y complicaciones en el sitio de la picadura como ulceración e infecciones, similar a lo señalado por otros investigadores (Schubert 2001, Im *et al.* 2015, Natarajan *et al.* 2016, Deng *et al.* 2019, Ye *et al.* 2019).

No hubo ningún caso con choque anafiláctico ni muerte a diferencia de otros casos y series (McGairn *et al.* 2000, Pérez-Pimiento *et al.* 2007, Gonzalez-Estrada *et al.* 2017, Vikrant *et al.* 2019, Visitsunthorn *et al.* 2019), ni su máxima expresión, la anafilaxia, en la cual se presentan signos y síntomas cutáneos, respiratorios, cardiovasculares, digestivos y/o neurológicos, con riesgo de muerte (Fitzgerald y Flood 2006, Comité de Alergia 2017, Dalugama y Gawarammana 2018, Elieh Ali *et al.* 2018, Vikrant *et al.* 2019).

La mayoría de los casos fueron tratados con glucocorticoides, antihistamínicos y antiinflamatorios no esteroideos, similar a muchas series (Almeida *et al.* 2011, Ou *et al.* 2021). Se emplearon antibióticos de manera empírica sin la realización previa de cultivos y antibiogramas.

Es fundamental realizar el diagnóstico mediante una buena elaboración de la historia clínica, la identificación del insecto o su descripción.

La inmunoterapia con veneno es el tratamiento de elección más eficaz para prevenir reacciones anafilácticas por picaduras de himenópteros (Elieh

Ali *et al.* 2018, Chciałowski *et al.* 2019, Sahiner y Durham 2019, Arif y Williams 2021). Después de que el pequeño aguijón se quita suavemente puede ser examinado microscópicamente y confirmar el diagnóstico de una picadura de abeja o avispa u otro insecto (Hon y Leung 2017).

El manejo de primeros auxilios de las picaduras de abeja incluye la eliminación cuidadosa del aguijón raspándolo (con un cortaúñas o pinza). No se recomienda quitar el aguijón mediante punción porque puede inyectar más veneno en el área afectada. El edema, el prurito, el dolor o la alergia local se pueden aliviar con compresas frías o bolsas de hielo, fármacos antiinflamatorios no esteroides (ibuprofeno), antipruriginosos tópicos (como alcanfor y mentol) y, si es necesario, antihistamínicos orales y corticosteroides tópicos. Se debe buscar atención médica urgente si ocurre una reacción alérgica grave y se debe administrar epinefrina por vía subcutánea. Si los síntomas no se resuelven en dos horas, es necesaria una segunda inyección de epinefrina. La mayoría de los pacientes con reacciones anafilácticas sistémicas a las picaduras de abejas y avispas necesitan inmunoterapia específica contra el veneno para protegerlos de otras reacciones potencialmente mortales (Elieh Ali *et al.* 2018, Sahiner y Durham 2019).

Este estudio demuestra que la picadura por abejas y avispas en esta región es un problema de salud y causa una morbilidad importante, por lo que los médicos deben recibir capacitación para el manejo de casos de envenenamiento por himenópteros y estar al tanto de las pautas y referencias actualizadas para evitar complicaciones.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- ALMEIDA RA, OLIVO TE, MENDES RP, BARRAVIERA SR, SOUZA R, MARTINS JG, HASHIMOTO M, FABRIS VE, FERREIRA JUNIOR RS, BARRAVIERA B. 2011. Africanized honeybee stings: how to treat them. *Rev. Soc. Bras. Med. Trop.* 44(6):755-761.
- ARIF F, WILLIAMS M. 2021. Hymenoptera stings. *In: Stat Pearls. Treasure Island (FL).* Disponible en línea en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK518972/> (Acceso 14.10.2021).
- BISCHOF RO. 1996. Seasonal incidence of insect stings: autumn "yellow jacket delirium". *J. Fam. Pract.* 43(3):271-273.
- CHCIAŁOWSKI A, ABRAMOWICZ M, KRUSZEWSKI J. 2019. Analysis of Hymenoptera venom allergy in own material. Clinical evaluation of reactions following stings, in patients qualified for venom immunotherapy. *Postepy. Dermatol. Alergol.* 36(3):302-307.
- CHOI MB, KIM TG, KWON O. 2019. Recent trends in wasp nest removal and Hymenoptera stings in South Korea. *J. Med. Entomol.* 56(1):254-260.
- COMITÉ DE ALERGIA. 2017. Guía de práctica clínica. Alergia a picadura de himenópteros en pediatría: actualización de 2017. *Arch. Argent. Pediatr.* 115(Supl 5):S91-S98.
- DALUGAMA C, GAWARAMMANA IB. 2018. Ischemic stroke following a wasp sting - a rare complication: a case report. *J. Med. Case Rep.* 12(1):294.
- DANNEELS EL, VAERENBERGH M, DEBYSER G, DEVREESE B, DE GRAAF DC. 2015. Honeybee venom proteome profile of queens and winter bees as determined by a mass spectrometric approach. *Toxins (Basel).* 7(11):4468-4483.
- DE GRAAF DC, AERTS M, DANNEELS E, DEVREESE B. 2009. Bee, wasp and ant venomics pave the way for a component-resolved diagnosis of sting allergy. *J. Proteomics.* 72(2):145-154.
- DE ROODT R, SALOMÓN OD, ORDUNA A, ROBLES ORTIZ, PANIAGUA SOLÍS JF, ALAGÓN C. 2005. Envenenamiento por picaduras de abeja. *Gac. Méd. Méx.* 141(3):215-222.
- DE SOUSA L, PARRILLA-ÁLVAREZ P, QUIROGA M. 2000. An epidemiological review of scorpion stings in Venezuela. The northeastern region. *J. Venom. Anim. Toxins.* 6(2):127-165.
- DE SOUSA L, BORGES A, AVELLANEDA E, BÓNOLI S, MATOS M, PARRILLA-ÁLVAREZ P. 2014. Mortalidad causada por animales venenosos en Venezuela: 1980-1999. *Saber.* 26(4):441-457.
- DE SOUSA L, BORGES A, BADELL LARA M, D'ONOFRIO PASAPORTE M, DI CAMPLI ZAGHLUL M, DÍAZ ORTEGA A, GARCÍA ROMERO F, MACHADO VILLARREAL V. 2016. Morbilidad causada por contacto con animales en Venezuela (2005-2009). *Saber.* 28(4):865-871.
- DE SOUSA L, BORGES A, DE SOUSA-INSANA E, VÁSQUEZ-SUÁREZ A. 2021. Mortalidad causada

- por animales venenosos en Venezuela (2000-2009): nuevo patrón epidemiológico. *Biomédica*. 41(1):29-40.
- DE VILLIERS M, KRITICOS DJ, VELDTMAN R. 2017. Including irrigation in niche modelling of the invasive wasp *Vespula germanica* (Fabricius) improves model fit to predict potential for further spread. *PLoS One*. 12(7):e0181397.
- DENG YY, SHEN JM, MAO YN, GOU R, LI WW, YE TT. 2019. Sustained low-efficiency diafiltration is superior to hemodialysis in promoting renal function recovery in elderly wasp sting victims with stage III acute kidney injury: a retrospective study. *Ren. Fail.* 41(1):814-820.
- ELIEH ALI KD, SHAFAGHAT F, ZWIENER RD. 2018. Immunology of bee venom. *Clin. Rev. Allergy Immunol.* 54(3):386-396.
- FEÁS X. 2021. Human fatalities caused by hornet, wasp and bee stings in Spain: Epidemiology at state and sub-state level from 1999 to 2018. *Biology (Basel)*.10(2):73.
- FITZGERALD KT, FLOOD AA. 2006. Hymenoptera stings. *Clin. Tech. Small Anim. Pract.* 21(4):194-204.
- FRIEDMAN LS, MODI P, LIANG S, HRYHORCZUK D. 2010. Analysis of Hymenoptera stings reported to the Illinois Poison Center. *J. Med. Entomol.* 47(5):907-912.
- GARCÍA D, SUÁREZ Z, OLIVA A. 2008. Veneno de abeja: Vigilancia tecnológica mediante el estudio de las citas de patentes. *CENIC Ciencias Biológicas*. 39(3):149-157.
- GONZALEZ-ESTRADA A, SILVERS SK, KLEIN A, ZELL K, WANG XF, LANG DM. 2017. Epidemiology of anaphylaxis at a tertiary care center: A report of 730 cases. *Ann. Allergy Asthma Immunol.* 118(1):80-85.
- HON KL, LEUNG AKC. 2017. Bee or wasp Sting. *Wounds*. 29(9):E70-E72.
- IM JC, KANG YK, PARK TI, SHIN JP, KIM HK. 2015. Sympathetic ophthalmia after ocular wasp sting. *Korean J. Ophthalmol.* 29(6):435-436.
- IZAGUIRRE-GONZÁLEZ AI, MARTÍNEZ-ZEPEDA ER, RIVAS-GODOY AF, SÁNCHEZ-SIERRA LE, DÍAZ-ROBBIO I. 2018. Falla multiorgánica secundaria a múltiples picaduras de abeja (*Apis mellifera*). Reporte de caso. *Rev. Fac. Med. UNAM*. 61(3):31-37.
- LANGLEY RL, MORROW WE. 1997. Deaths resulting from animal attacks in the United States. *Wilderness Environ. Med.* 8(1):8-16.
- MATYSIAK J, HAJDUK J, MAYER F, HEBELER R, KOKOT ZJ. 2016. Hyphenated LC-MALDI-ToF/ToF and LC-ESI-QToF approach in proteomic characterization of honeybee venom. *J. Pharm. Biomed. Anal.* 121(20):69-76.
- MCGAIN F, HARRISON J, WINKEL KD. 2000. Wasp sting mortality in Australia. *Med. J. Aust.* 173(4):198-200.
- NATARAJAN G, JEYACHANDRAN D, THANIGACHALAM D, SAKTHIRAJAN R, BALASUBRAMANIYAN T, KURIEN AA. 2016. Myoglobinuric renal failure after a wasp attack. *Kidney Int.* 89(3):725.
- OU WF, HUANG WH, CHIU HF, MAO YC, WEN MC, CHEN CH, HUNG SJ, WU MJ, WU CL, CHAO WC. 2021. Clinical manifestation of multiple wasp stings with details of whole transcriptome analysis: Two case reports. *Medicine (Baltimore)*. 100(4):e2449.
- PEÑA L, PINEDA ME, HERNÁNDEZ M, RODRÍGUEZ-ACOSTA A. 2006. Toxinas naturales: abejas y sus venenos. *AVFT*. 25(1):6-10.
- PÉREZ-PIMIENTO A, PRIETO-LASTRA L, RODRÍGUEZ-CABREROS M, REAÑO-MARTOS M, GARCÍA-CUBERO A, GARCÍA-LORIA J. 2007. Work-related anaphylaxis to wasp sting. *Occup. Med. (Lond)*. 57(8):602-604.
- PEREZ-RIVEROL A, DOS SANTOS-PINTO JRA, LASA AM, PALMA MS, BROCHETTO-BRAGA MR. 2017. Wasp venom: Unravelling the toxins arsenal of *Polybia paulista* venom and its potential pharmaceutical applications. *J. Proteomics*. 161:88-103.
- PRADO M, QUIRÓS D, LOMONTEL B. 2009. Mortalidad por picaduras de himenópteros en Costa Rica, 1985-2006. *Rev. Panam. Salud Pública*. 25(5):389-393.
- PUCCA MB, CERNI FA, OLIVEIRA IS, JENKINS TP, ARGEMÍ L, SØRENSEN CV, AHMADI S, BARBOSA JE, LAUSTSEN AH. 2019. Bee updated: Current

- knowledge on bee venom and bee envenoming therapy. *Front. Immunol.* 10:2090.
- RAHIMIAN R, SHIRAZI FM, SCHMIDT JO, KLOTZ SA. 2020. Honeybee stings in the era of killer bees: Anaphylaxis and toxic envenomation. *Am. J. Med.* 133(5):621-626.
- RODRÍGUEZ-ROJAS D, DE SOUSA-INSANA E, VÁSQUEZ-SUÁREZ A, KIRIAKOS D, DE SOUSA L. 2021. Accidentes causados por animales venenosos en pacientes pediátricos, hospital universitario de Cumaná, Venezuela, 2014-2016. *Saber.* 33:64-79.
- SAHINER UM, DURHAM SR. 2019. Hymenoptera venom allergy: How does venom immunotherapy prevent anaphylaxis from bee and wasp stings? *Front. Immunol.* 10:1959.
- SCHMIDT JO. 2018. Clinical consequences of toxic envenomations by Hymenoptera. *Toxicon.* 150:96-104.
- SCHUBERT H. 2001. Emergency case. Hymenoptera stings. *Can. Fam. Physician.* 47:1185-1187.
- SRISUWARN P, SRISUMA S, SRIAPHA C, TONGPOO A, RITTLERT P, PRADOO A, TANPUDSA Y, WANANUKUL W. 2021. Clinical effects and factors associated with adverse clinical outcomes of hymenopteran stings treated in a Thai Poison Centre: a retrospective cross-sectional study. *Clin. Toxicol. (Phila).* 60(2):168-174.
- TOLEDO LFM, MOORE DCBC, CAIXETA DMDL, SALÚ MDS, FARIAS CVB, AZEVEDO ZMA. 2018. Multiple bee stings, multiple organs involved: a case report. *Rev. Soc. Bras. Med. Trop.* 51(4):560-562.
- VALDERRAMA HERNÁNDEZ R. 2003. Revisión de tema; aspectos toxicológicos y biomédicos del veneno de las abejas *Apis mellifera*. *Iatreia.* 16(3):2017-2027.
- VÁSQUEZ-SUÁREZ A, SÁNCHEZ-COLMENARES M, MATOS M, BÓNOLI S, BORGES A, BÓNOLI-CAMACHO A, SERRANO L, DE SOUSA L. 2012. Accidentes causados por animales venenosos, hospital Luis Razetti, Delta Amacuro, Venezuela (2002-2006). *Saber.* 24(2):160-175.
- VIKRANT S, JARYAL A, PARASHAR A. 2019. Mortality due to mass Hymenoptera attacks: A serious but under recognized public health problem in a mountainous state of India. *Indian J. Public Health.* 63(2):154-156.
- VISITSUNTHORN N, KIJMASSUWAN T, VISITSUNTHORN K, PACHARN P, JIRAPONGSANANURUK O. 2019. Clinical characteristics of allergy to Hymenoptera stings. *Pediatr. Emerg. Care.* 35(9):600-604.
- WARRELL DA. 2019. Venomous bites, stings, and poisoning: An update. *Infect. Dis. Clin. North. Am.* 33(1):17-38.
- WITHARANA EW, WIJESINGHE SK, PRADEEPA KS, KARUNARATNE WAIP, JAYASINGHE S. 2015. Bee and wasp stings in Deniyaya; a series of 322 cases. *Ceylon Med. J.* 60(1):5-9.
- XIE C, XU S, DING F, XIE M, LV J, YAO J, PAN D, SUN Q, LIU C, CHEN T, LI S, WANG W. 2013. Clinical features of severe wasp sting patients with dominantly toxic reaction: analysis of 1091 cases. *PLoS One.* 8(12):e83164.
- YANG X, CHAI L, LIU C, LIU M, HAN L, LI C, GUO H, SUN Y, RAO X, XIAO M, FANG Z. 2018. Serum metabolomics analysis in wasp sting patients. *Biomed. Res. Int.* 2018(25):5631372.
- YE TT, GOU R, MAO YN, SHEN JM, HE D, DENG YY. 2019. Evaluation on treatment of sustained low-efficiency hemodialysis against patients with multiple organ dysfunction syndrome following wasp stings. *BMC Nephrol.* 20(1):240-246.